

KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK ASOSLARI

Karimova Gulzoda Bahriddin qizi

Navoiy davlat universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi**

Navoiy davlat universiteti professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasb-hunarga yo‘naltirishning psixologik-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. O‘quvchilarning kasb tanlash jarayonida psixologik xususiyatlari, qiziqishlari, qobiliyatlari va motivatsiyasining o‘rni yoritiladi. Shuningdek, ta‘lim muassasalarida kasbiy yo‘naltirish ishlarini samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari hamda zamonaviy yondashuvlari ko‘rib chiqiladi. Kasb-hunarga yo‘naltirish orqali yoshlarning ongli kasbiy tanlovni amalga oshirishi, mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis bo‘lib shakllanishiga xizmat qiluvchi omillar ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Kasb-hunarga yo‘naltirish, kasbiy tanlov, kasbiy qiziqish, kasbiy motivatsiya, psixologik diagnostika, pedagogik yondashuv, o‘quvchi shaxsi, kasbiy kompetensiya, mehnat bozori, ta‘lim-tarbiya, kasbiy maslahat, individual yondashuv.

Ijtimoiy taraqqiyotni ro‘yobga chiqarish uchun mamlakatda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularni jahon standartlari darajasiga ko‘tarmoq lozim, fan va texnikaning bugungi kun taraqqiyotiga javob berish uchun keng saviyali, bilimdon, o‘z kasbining fidoiy kishisini kamol toptirish orqali davlatimizda bozor iqtisodiyotiga bardosh beradigan, raqobatbardosh mahsulotlar yaratuvchi kasb egalari shakllantirish joiz. Toki ular davr talablariga og‘ishmay javob beradigan, qiziqishi keng, malakasi mustahkam, xotirasi barqaror, fikr yuritishi puxta, izlanuvchan, mehnatsevar, iymon-e‘tiqodli insonlar bo‘lib voyaga yetishadi.

Buning uchun uzluksiz ta‘lim tizimining barcha jabhalarida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishning ahamiyati kattadir. O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda

faoliyat masalasi muhim masala hisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yoʻnalishda harakat qilishga undaydigan ehtiyojlar shaxsning faolligi manbai boʻlib hisoblanadi.

Ehtiyoj – jonli mavjudotning hayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uningqaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudgakeltiruvchi holatidir.

Kishining faolligi ehtiyojlarning qondirilishi jarayonida namoyon boʻladi. Kishining ehtiyoji uni tarbiyalash jarayonida shakllanadi. Demak, kishining oʻz ehtiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy taraqqiyot bilan belgilanadigan faoliyat shakli egallashning faol, muayyan maqsadga yoʻnaltirilgan jarayon sifatida alohida ajralib turadi. Mustaqil Oʻzbekistonda oʻquvchilarni tarbiyasiga nisbatan qoʻyayotgan eng muhim talablardan biri ularda mehnat qilish ehtiyojini tarbiyalashdan iboratdir. Mehnat qilishga boʻlgan ehtiyojning yanada rivojlanishi ishlab chiqarishni rivojlantirish, koʻpgina ishlab chiqarish jarayonlarini maksimal darajada avtomatlashtirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ish vaqtini qisqartirish natijasida, faqat ijtimoiy foydali mehnatdagina oʻzini namoyon eta oladigan bunyodkorlik kuchlarini jonlantirish oqibatida yuz beradi.

Umumiy taʼlim maktabini isloh qilishning asosiy yoʻnalishlarida oʻquvchilarning mehnat tarbiyasi va kasbga yoʻnaltirilishi qanday rol oʻynashiga alohida eʼtibor berilgan. Ehtiyojlar kelib chiqishiga koʻra tabiiy va madaniy boʻlishi mumkin.

Tabiiy ehtiyojlarda kishining faollik kasb etayotgan faoliyati, uning hayoti va uning avlodi hayotini saklash uchun zarur boʻlgan shart-sharoitlarga boʻysunganlik ifodalanadi.

Madaniy ehtiyojlarda odamning faol faoliyati insoniyat madaniyatining maxsuliga bogʻliq ekanligi ifodalanadi; uning ildizlari butunlay kishilik tarixining sarxadlariga borib taqaladi. Maʼnaviy jihatdan oʻrinli boʻlgan ehtiyoj odam

yashayotgan jamiyatning talablariga javob beradigan, ana shu jamiyatda qabul qilingan didlar, baxolar va dunyoqarashga mos keladigan ehtiyojlardir.

Ehtiyojlar o'z predmetining xarakteriga ko'ra moddiy va ma'naviy bo'lishi mumkin. Moddiy ehtiyojlarda kishining moddiy madaniyat predmetlariga qaramligi (ovqatlanishiga, kiyinishiga, uy-joyga, maishiy turmush ashyolariga va boshqa narsalarga ehtiyoj sezish) ma'naviy ehtiyojlarda esa ijtimoiy ong maxsuliga tobeligi ifodalanadi.

Ma'naviy ehtiyojlar ma'naviy madaniyatni yaratish va o'zgartirishda o'z aksini topadi. O'quvchi o'z fikr-muloxazalari va tuyg'ularini boshqalar bilan baham ko'rishga gazetalar, kitoblar va jurnallar o'qishga kinofilmlar va spektakllar ko'rishga, musiqa tinglashga va shu kabilarga ehtiyoj sezadi. Ma'naviy ehtiyojlar moddiy ehtiyojlar bilan uzviy bog'liqdir. Ma'naviy ehtiyojlarni qondirish uchun, moddiy ehtiyojlar predmeti xisoblanmish moddiy narsalar (kitoblar, gazetalar, yozuv va nota qog'ozlari, buyoqlar va shu kabilar) talab qilinishi shubhasiz. Shu tariqa, kelib chiqishiga ko'ra, tabiiy, shu bilan birga predmetiga ko'ra moddiy, kelib chiqishiga ko'ra madaniy hisoblangan ehtiyoj yo moddiy bo'lishi, yopredmetiga ko'ra maonaviy bo'lishi mumkin.

Agar hayvonlarning xatti-harakati butunlay atrof muhit bilan belgilansa, kishining faolligi uning ilk yoshligidanoq butun insoniyat tajribasi va jamiyat talablariga ko'ra yo'naltirilib boriladi. Xatti-harakatning bu turi shu qadar o'ziga xoslikka egaki, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish psixologiyasida uning atash uchun maxsus termin – kasb faoliyati termini qo'llaniladi.

Inson kasb faolligida «harakat», «faoliyat», «xulq» tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. Shaxs aynan turli kasb faolliklar doirasida shakllanadi, o'zligini namoyon qiladi ham. Demak, kasb faolligi yoki inson kasb faoliyati passivjarayon bo'lmay, u ongli ravishda boshqariladigan faol jarayondir. Inson kasb faolligini mujassamlashtiruvchi harakatlar jarayoni kasb faoliyati deb yuritiladi. Ya'ni, kasb faoliyati – inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli-

tuman ehtiyojlardan kelib chiqadigan, hamda tashqi olamni va o'z-o'zini o'zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan o'ziga xos faollik shaklidir. Bu – moddiy ne'matlar yaratishga qaratilgan mehnat faoliyati, bu – yangi kashfiyotlar ochishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati va shunga o'xshash.

Har qanday kasb faoliyati real shart-sharoitlarda, turli usullarda va turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Qilinayotgan har bir harakat ma'lum narsaga – predmetga qartilgani uchun ham, faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi. Masalan, ma'ruzani konspekt qilayotgan talabani predmetli harakati yozuvga qaratilgan bo'lib, u avvalo o'sha daftardagi yozuvlar soni va sifatida o'zgarishlar qilish orqali bilimlar zaxirasini boyitayotgan bo'ladi. Kasb faoliyatining va uni tashkil etuvchi predmetli harakatlarni aynan nimalarga yo'naltirilganligiga qarab, avvalo tashqi va ichki kasb faoliyati farqlanadi. Tashqi kasbiy faoliyat shaxsni o'rab turgan tashqi muhit va undagi narsa va hodisalarni o'zgartirishga qaratilgan faoliyat bo'lsa, ichki kasbiy faoliyat birinchi navbatda aqliy faoliyat bo'lib, u sof kasbiy psixologik jarayonlarning kechishidan kelib chiqadi. Kelib chiqishi nuqtai nazaridan ichki-aqliy, psixik kasbiy faoliyat tashqi predmetli faoliyatdan kelib chiqadi. Dastlab predmetli tashqi faoliyat ro'y beradi, tajriba orttirib borilgan sari, asta-sekin bu harakatlar ichki aqliy jarayonlarga aylanib boradi. Har qanday sharoitda ham barcha harakatlar ham ichki psixologik, ham tashqi-muvofiqlik nuqtai nazaridan ong tomonidan boshqarilib boradi. Har qanday faoliyat tarkibida ham aqliy, ham jismoniy-motor harakatlar mujassam bo'ladi. Agar o'ylayotgan odamni ziyraklik bilan kuzatsangiz, undagi etakchi kasbiy faoliyat aqliy bo'lgani bilan uning peshonalari, ko'zlari, hattoki, qo'l harakatlari juda muhim va jiddiy fikr xususida bir to'xtamga kelolmayotganligidan, yoki yangi fikrni topib undan mamnuniyat xis qilayotganligidan darak beradi. Kasb tanlash faoliyatini oqilona tashkil etish uchun mamlakatimiz qaysi soxa mutaxassislariga muhtojligini nazarda tutish va shunga yarasha maktab o'quvchilarini ularning mayli, intilishi,

qiliqishi, imkoniyati, aqliy va jismoniy qobiliyatlariga qarab, hamda u yoki bu kasbga yaroqliligini aniqlab, soʻngra kasbga yoʻllash kerak.

Kasbga yoʻnaltirish - bu ilmiy asoslangan va oʻzini kasbini jamiyat ehtiyojlari sifatida, shuningdek, oʻzini qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olib, turgʻun kasb tanlash uchun hayotga kirayotgan yoshlarga yordam beradigan psixolog-pedagog, tibbiyot va davlat tadbirlari tizimidir. Bu tadbirlar jamiyat va shaxs qiziqishlarini umumlashtiradi. Kasbga yoʻnaltirish tizimi har bir oʻzining vazifalariga va yechish metodlariga ega boʻlgan tizimlar va boshqichlardan iboratdir. Butunligicha u maktab imkoniyati va vazifalari chegarasidan chiqib ketadi, umumdavlat tadbirlariga aylanib, qator boshqa ishtirokchilarning qoʻshilishini talab qiladi.

Bular kasb-hunar kollejlari, oliy oʻquv yurtlari, ishlab chiqarish korxonalari, qishloq xoʻjaligi, transport va aloqa tizimi, kasbga yoʻnaltirish shaxs uchun individual, shuningdek, jamiyat uchun ahamiyatga egadir.

Bizning qobiliyatimizning aniq bir kasbga adashib tushishi tez-tez shaxsiy muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Ammo bu xatolardan shaxsning oʻzi, oilasi qiynaladi, shuningdek, butun jamiyat ham qiynaladi. Yoshlarni kasbga yoʻnaltirishda faoliyat masalasi muhim masala hisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yoʻnalishda harakat qilishga undaydigan ehtiyojlar shaxsning faolligi manbai boʻlib hisoblanadi.

Ehtiyoj – jonli mavjudotning hayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi holatidir. Kishining faolligi ehtiyojlarning qondirilishi jarayonida namoyon boʻladi. Kishining ehtiyoji uni tarbiyalash jarayonida shakllanadi. Demak, kishining oʻz ehtiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy taraqqiyot bilan belgilanadigan faoliyat shakli egallashning faol, muayyan maqsadga yoʻnaltirilgan jarayon sifatida alohida ajralib turadi.

Yoshlarning kasb tanlashi asosan, oʻrta maktabdan boshlanadi, shunga koʻra, oʻqituvchilar jamoasi bilan psixologlar oldida turli yoshdagi, jinsdagi maktab

o'quvchilarini kasbga qiziqtirish, mehnat qobiliyatlarini rivojlantirish, ichki imkoniyatlarini ishga solish (o'zini-o'zi namoyon etish) kabi muhim vazifa turadi.

Bundan tashqari, psixologlar o'quvchilarning aql-idroki, qobiliyatlarini hamda muayyan kasbga yaroqlilik darajasini aniqlash metodlari, usullari, texnologiyasi, shakllari, mezonlari va tarkibiy qismlarini ishlab chiqishlari, shuningdek, bu sohada ilmiy- tadqiqot ishlari olib borishlari zarur.

O'smirlar va ilk o'spirinlarning kasb tanlashi katta hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ham shaxsiy, ham ijtimoiy muammo bo'lganligidan bu jarayonda otanonalar, jamoatchilik va turli kasb ustalari ham faol qatnashishlari kerak, chunki yoshlar ko'p hollarda kattalarning maslahatlari va tavsiyalarini hisobga olgan holda qat'iy bir fikrga, qarorga kelishlari mumkin. Shuni ham aytib o'tish o'rinliki, maktab o'quvchilari kasb tanlash borasidagi o'z qarorlarini, ko'pincha, har tomonlama dalillab bera olmaydilar, biroq ularning ko'pchiligi bu masalaga ongli ravishda yondashishga intiladilar. O'quvchilarni kasbga yo'naltirishni yosh bosqichlarida o'quvchilarda quyidagi mazmunga ega bo'ladi:

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishdan asosiy maqsad – ularni mehnat, kasb turlari, yo'nalishlari bilan tanishtirib borish va kasb faoliyatiga qiziqishni shakllantirishdan iborat. Bunga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

1. O'z-o'zini baholay bilish malakalariga o'rgatish;
2. Intellektual va xissiy-irodaviy xislatlarini rivojlantirish;
3. Realistik jihatdan o'z-o'zini baholashni rivojlantirish.

5-7 sinf (o'rta yoshdagi) o'quvchilarini kasbga yo'naltirish mazmuni, ulardagi qiziqish, layoqat, shaxs sifatida jamiyatda tutgan o'rni to'g'risidagi tushunchalar va kasb tanlash ko'nikmasini shakllantirish zarurati bilan belgilanadi.

Bo'lg'usi kasbiy faoliyatlar bu yoshdagi o'quvchilar uchun hayotdagi o'z o'rini belgilash va tayyorlashda turtki, o'z shakllanish imkoniyatlarini ochishi va kasb tanlashi uchun zarur bo'ladi. Bu yoshdagi o'quvchilarda ijtimoiy-psixologik

layoqatlar, o'zi ulg'ayotganligada, yangi bir pozitsiyada o'ziga e'tiborida, atrofga va olamga munosabatida shakllanishi kerak. 8-9 sinf o'quvchilarida kasbga yo'naltirish ishlari mazmuni shaxsning ma'naviy xislatlari va jamiyat oldidagi burchi javobgarlik xislatlarini shakllantirish bilan ajralib turadi. Bu esa ulardan mustaqillik, tashabbus bilan chiqish, mustaqil qaror qabil qilish xatti-harakatlari natijasini bilishi va faoliyatini nimaga olib kelishini sezishi bilan belgilanadi. 8-9 sinf o'quvchilarida oldingi bosqichlarda olgan bilimlari va tajribalari asosida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha kasbga yo'naltirish faoliyat amalga oshiriladi.

1. O'quv va maxsus fanlarni chuqur o'rganish asosida;
2. Diqqatini tanlagan faoliyatida kasbiy muhim sifatlarini shakllantiririshida;
3. Kasbiy rejalari ustidan nazorat va ularni asoslanish darajasini ochib berishda;
4. Kasbiy faoliyatga o'zini tayyorlash yo'llari, o'ziga tashxis qo'yish, natijalarini baholashda;
5. Ijtimoiy kasbiy ko'nikish, kasbni tanlash sabablari, kasbiy yo'nalish asoslari shakllanishida O'quvchilarni ta'lim tizimida mustaqil mehnat faoliyatiga puxta tayyorlash va ularning kasb-hunarini o'z qobiliyatlariga yarasha to'g'ri kasb tanlashlariga erishish uchun maktab o'qituvchilarining pedagogik mahorati, bilim saviyasi, didaktik (shuningdek, akademik, tashkilotchilik, pertseptiv va h.k.) qobiliyatlari yuksak bo'lishi, fan asoslarini turmush bilan bog'lab o'rganilishi, to'garak va qo'shimcha, yordamchi kurslar oqilona uyushtirilishi, maktablarda kasb-hunar to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi, suhbatlar, munozaralar o'tkazilishi, sayohatlar, uchrashuvlar, kasb-hunar fotoko'rgazmalari tashkil qilishlari zarur. Shuningdek, yoshlarning kasb tanlashdagi reallikni vujudga keltirish maqsadida maktabda ilg'or kasb egalari, kasb faxriylari, kasb sulolalari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari, kechalar va ma'ruzalar tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu tadbirlar o'quvchining shu kasbga bo'lgan qiziqishini yanada qat'iy lashishini vujudga keltiradi. Mamlakatimizda mehnat

bozorining samarali mexanizmlarini joriy qilish, aholining ishchanlik faolligini oshirish, kambag'al va ishsiz fuqarolarni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish, shu asosda ularni doimiy daromad keltiradigan mehnat va tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish orqali bandligini ta'minlash hamda ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonlarini amaliyot bilan bog'lagan holda tashkil etish, ishsiz aholi, jumladan yoshlar va xotin-qizlarda zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish kasb-hunarga o'qitish muassasalarining faoliyati samaradorligini oshirishda o'z namunalarini topmoqda. Ushbu jarayonda respublikamizdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarining yuqori sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish va mavjud kasbiy qobiliyatlaridan kelib chiqib kelajakda kasbiy ta'limni davom ettirishlari yoki egallagan kasblari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki yoshlarni munosib kasb-hunar egallashlari ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvlaridagi muhim omillardan hisoblanadi.

Kasbiy shakllanish insonning aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari hamda u yoki bu sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashlariga asoslanib biror-bir kasb sohasida ta'lim olishi, keyinchalik esa shu sohaga kirishib moslasha borishi (kasbiy adaptatsiya) va nihoyat, nisbatan qisqa vaqt mobaynida, malakali mutaxassis bo'lib yetishishi tushuniladi. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish masalasi muayyan bir kasbiy faoliyat va unda foydalaniladigan mehnat qurollari, kasb-hunarni egallash yo'llari va mutaxassisning psixo-fiziologik xususiyatlariga qo'yiladigan asosiy kasbiy talablar, kasb-hunarning jamiyatda tutgan o'rni va ijtimoiy himoyalanganligi kabi ma'lumotlar asosida konkret kasb-hunar tanlashning ijobiy motivlarini shakllantirish orqali shaxsda kasb-hunarga qiziqish uyg'otishdan boshlanadi.

Ma'lumki, har qanday kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati bir qator omillarga bog'liq bo'lib, bu sohada pedagog-olimlar (A.A.Abdukadirov, N.V.Kuzmina,

P.T.Magzumov, N.Muslimov, F.R.Yuzlikayev, S.N.Chistyakova, Ye.Klimov va boshq.) ko‘p yillar davomida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borganlar. Nomi yuqorida keltirilgan tadqiqotchilarning barchasi kasbga qiziqish – kasb-hunarga yo‘naltirilganlikning yuqori ko‘rsatkichi bo‘lib, u turli bosqichlardan iborat ekanligini ta’kidlaganlar.

Psixologik lug‘atda «qiziqish - bu bilishga ehtiyojning namoyon bo‘lish shakllaridan biri bo‘lib, shaxsning faoliyat maqsadlarini o‘rganishga yo‘nalganligini ta’minlaydi», deb ta’rif berilgan. S.L.Rubinshteynning fikriga ko‘ra “qiziqish” deganda shaxsning yo‘nalganligi, uning faoliyat motivi tushunilib, o‘zining aniqlanganligi va emotsional jozibadorlik kuchi bilan shaxsning qaror qabul qilish jarayoniga ta’sir qiladi. Pedagogikada “qiziqish” shaxs hayotining real sharoitlarida paydo bo‘lib, uning mavjud bo‘lgan ob’ektiv munosabatlarini o‘zida aks ettiradi, deb qaraladi. Shaxs faoliyati uning ehtiyojlari bilan belgilanadi, ehtiyojlar asosida esa ma’lum bir sohalarga nisbatan qiziqish shakllanadi. Qiziqish shaxsning atrof muhit va ob’ektlarga nisbatan psixik jarayonlarning tanlangan yo‘nalganligi, faqat o‘zi tanlangan faoliyat bilan shug‘ullanish ehtiyoji va faollikni oshirishga undaydigan omil sifatida namoyon bo‘lib, inson faoliyatining samarali va sermahsul bo‘lishini ta’minlaydi. Pedagogika va psixologiyaga oid ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslanib “kasbga qiziqish” tushunchasiga aniqlik kiritamiz.

Qiziqishning umumiy tarkibi L.G.Antipova tomonidan taklif qilingan bo‘lib, o‘z ichiga intellektual (tafakkur, xotira, tasavvur va hokazo), emotsional va irodaviy jarayonlarni oladi. Bunda qiziqishning uch komponentlik tizimi intellektual, emotsional va irodaviy hodisalarning umumiy yig‘indisini emas, balki barcha psixik jarayonlarning o‘zaro murakkab munosabatini tashkil qilishi ta’kidlanadi Ta’kidlash joizki, kasb-hunarga qiziqishning to‘rtinchi komponenti – kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar inson hayoti davomida yuqoridagi uchta komponent bilan o‘ziga xos ravishda qo‘shiladi va bir-birini rivojlantiradi. Ularni o‘zaro qarama-qarshi qo‘yish,

birining ahamiyatini ikkinchisiga nisbatan oshirish yoki kamaytirish shaxsning normal rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarda kasbga qiziqish shakllanishiga yosh davrining ham ta'siri katta. Xususan, psixologiya sohasidagi olimlardan I.S.Kon o'z tadqiqotlarida o'smir yoshidagi o'quvchilarda ta'lim motivlari ancha o'zgarib, ijtimoiy rollarning o'zgarishi faollashadi – faoliyat jarayonida ko'proq mustaqillik va o'ziga ishonch namoyon bo'la boshlaydi, deb ta'kidlaydi. O'smirlik yoshidagi o'quvchilar o'z taqdiriga taalluqli qaror qabul qilishda bo'layotgan voqealarning passiv tomoshabinidan faol ishtirokchisiga aylanadilar. A.R.Luriya va P.Ya.Galperin bolalarni 9-12 yoshida bosh miya yarimsharlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini ta'minlovchi qadoqsimon tana (komissural tolalar)ning rivojlanishi va miyenilizatsiyasi sodir bo'lishini aniqlaganlar. Shu davrda miya qabul qilayotgan ma'lumotlariga to'liq ishlov berishni boshlaydi. 12 yoshdan 16 yoshga qadar bo'lgan davrda esa, garmonlar ta'sirining ortishi sababli, bola xulq-atvorida sodir bo'ladigan hodisalarga munosabatining o'zgarishi sodir bo'ladi – bola o'zini-o'zi va atrof-muhit (tabiiy va ijtimoiy)ni anglay boshlaydi, unda turli ehtiyojlar shakllanadi.

J.Piajening ta'kidlashicha, 12-15 yoshlarda shaxs intellektining rivojlanishida sezilardi o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Bu yoshda kishida gipotetik-deduktiv tafakkur – atrof muhitda sodir bo'layotgan voqea-xodisalarni tahlil qilish va umumlashtirish, o'z shaxsiy hayotini o'rganish va rejalashtirish kabi qobiliyatlar shakllanadi.

S.N.Chistyakovaning fikriga ko'ra, 14-16 yoshlardagi o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish, kasbga qiziqishni shakllantirish va kasb tanlash jarayonlari ancha faol va samaraliroq bo'lib, buning sababi bu yoshda o'quvchilarda ideallar shakllanadi va ular nisbatan qat'iy hayotiy maqsadlarni rejalashtiradilar.

A.P.Seyteshev o'z ilmiy tadqiqotlarida sub'ektiv omillar qatoriga bilishga va kasbga qiziqish, moyilliklarni, muayyan bir kasbiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishning psixologik mexanizmi sifatida esa turli qobiliyatlarni kiritgan.

Ye.A.Klimov har qanday sohadagi kasbiy faoliyat umumiy va maxsus qobiliyatlarni talab qiladi va ularning o‘zaro muvofiq bo‘lgan munosabati orqali ro‘y berishini aniqlagan.

Yuqoridagi fikrlarga qo‘shilgan holda P.T.Magzumov o‘quvchilarda kasb-hunarga qiziqish shakllanishidagi asosiy omillar sifatida ota-onalar, sinf rahbari va fan o‘qituvchilarining maslahati, OAV va badiiy adabiyot kabilarni keltirgan.

Ye.M.Pavlyutenkov shaxsni kasb-hunarga yo‘naltirishda, xususan unda kasb-hunarga qiziqishini shakllantirish va kasb tanlashida kasbiy faoliyat motivi, hayotiy qadriyatlar va tajriba, bo‘lajak kasbiy faoliyat to‘g‘risida tushuncha kabi omillarga alohida e‘tibor qaratgan. S.N.Chistyakova va N.N.Zaxarov tadqiqotlarida o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish omillarini uch guruhga – umumiy, tashqi (regional) va ichki (individual) omillar guruhiga ajratganlar. Bunda umumiy omillar guruxiga jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy tuzumiga bog‘liq bo‘lgan makromuhit omillari, tashqi omillar guruhiga – konkret bir regionning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari, ichki omillarga esa o‘quvchilarning individual psixofiziologik xususiyatlari kiritilgan.

N.V.Groxolskaya kasbga tegishli bilimlarni rivojlanishida kuchli omil bo‘lib shaxsni o‘ziga adekvat yuqori baho berishi xizmat qilishini aniqlagan.

Dj.R.Gulyamov va Q.M.Nurboyev o‘z tadqiqotlarida o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirishga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar deb kasbiy faoliyatning istiqboli, mazmuni hamda kasb-hunarning psixofiziologik talablari, mutaxassis maslahati va oilaviy an’ana kabilarni aniqlaganlar. Bundan tashqari, kasb-hunarga qiziqish shakllanishiga o‘quvchilarda shaxsiy kasbiy rejaning mavjudligi hamda qay darajada to‘liqligi va asoslanganligi bilan belgilanishini tajriba-sinov yo‘li bilan isbotlaganlar. O‘quvchining kelajakdagi kasbiy faoliyati hamda ko‘zlagan maqsadi sari intilishi kasb-hunarga qiziqishi bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. O‘quvchilarda kasb-hunarga qiziqish shakllanganligi kasb-hunarga oid ma’lumotlarni ko‘proq olishga intilishlarida o‘z aksini topadi. Maktablarda o‘quvchilarni kasb-hunarga

yoʻnaltirishga qaratilgan tadbirlarning mazmuni va mohiyati, shakl va oid bilimlarni shakllantirishga qaratilgan boʻlishi kerak.

“Kasb-hunarga qiziqish” deganda shaxsning kasb-hunar tanlashga yoʻnalganligi, tanlagan sohasining ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatlarini anglagan holda kasbiy motivlarining shakllanganligi bilan ifodalanib, shaxsning kasb-hunar haqida koʻproq maʼlumot olishida, uni egallash maqsadida oʻzida kasbiy bilim, malaka va koʻnikmalarni shakllantirish faolligini oshirishida muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Kasb-hunarga qiziqishni uch tarkibiy komponenti (intellektual, emotsional va irodaviy komponentlar) bilan birga toʻrtinchi komponentni – kasb-hunar tomonidan mutaxassisning kasbiy bilim, malaka va koʻnikmalariga, hamda uning qobiliyatlariga qoʻyiladigan talablarni ham oʻzida aks ettiradi. Ushbu toʻrtta komponent oʻzaro munosabatda va mutanosib bogʻliqlikda boʻlib, inson shaxsiga hamda uning hayot faoliyatiga taʼsir koʻrsatadi. Kasb-hunarga qiziqishni shakllantirish bu, birinchi navbatda, oʻquvchida mehnatsevarlikni hamda unga ijodiy yondashish tuygʻusini tarbiyalash, kasb-hunar tanlashdagi masʼuliyat va kasbning jamiyat uchun ahamiyatini xis qilishni tarbiyalashdir. Oʻz navbatida, bilishga qiziqish obʼekti bilish jarayonining oʻzi boʻlib, hodisalarning maʼnosini tushunish, tegishli soha bilimlarining nazariy va ilmiy asoslarini chuqurroq oʻrganish bilan belgilanadi. Oʻquvchining kasb-hunarlarga oid bilimlarni egallashga qiziqishi uning darsda va darsdan tashqari jarayonlarda faollik koʻrsatishiga, olayotgan bilimlarining sifatiga, taʼlim olishning ichki motivlarini shakllanishiga, oʻz hayotiy pozitsiyasiga ega boʻlishiga olib keladi. Bu esa taʼlim-tarbiya jarayoni samaradorligini taʼminlab, oʻquvchida kasb-hunarga qiziqishni bilim olishga qiziqish bilan oʻzaro uygʻunlikda shakllanishini taʼminlaydi.

Oʻquvchilarda kasb-hunarga qiziqishning shakllanish jarayoni turgʻun va faol boʻlishi ularni maqsadlariga erishishlarida hamda mavjud qiyinchiliklarni yengib

o'tishlarida yordam beradi. Qiziqish dinamik, ongli va turg'un shakllansagina o'quvchilarning ongli ravishda kasb-hunar tanlashlariga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Qiziqishning dinamikligi – doimo faolligi va shakllanish jarayonida o'zgarishga moyilligida aks etadi.

Qiziqishning ongliligi – shaxsning o'ziga-o'zi baho berishini kasb-hunarga munosabati bilan belgilanadi.

Kasb-hunarga qiziqishning turg'unligi – aynan bir kasb (yoki kasbiy soha)ga nisbatan ijobiy va faol munosabatning doimiyligida namoyon bo'ladi.

Psixologiya va pedagogika sohalari vakillarining tadqiqotimiz mavzusiga oid ilmiy asoslangan xulosalariga tayanib, 12-16 yosh davri maktab o'quvchilarida kasb-hunarga qiziqish shakllantirish uchun optimal davr, deb hisoblash mumkin. Biron-bir kasbiy faoliyat turiga nisbatan erta shakllangan qiziqish uzoq vaqt saqlanib qoladi va kasbiy maqsadning asosini tashkil etadi.

Maktab o'quvchilarining kasb-hunar tanlashi ob'ektiv va sub'ektiv omillar majmuasi ta'sirida sodir bo'ldi. Ob'ektiv omillarga shaxs xohishi va irodasiga bog'liq bo'lmagan, lekin kasb-hunarga yo'naltirish jarayonining sifatini oshirish uchun sharoit yaratadigan quyidagi omillarni kiritamiz:

ota-ona va qarindoshlarning, pedagog-o'qituvchilarning, o'rtoqlarning, kasb egasining va kasbga yo'naltirish bo'yicha mutaxassisning maslahatlari, ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlar, kasbning jamiyat uchun ahamiyati.

Sub'ektiv omillar qatoriga esa o'quvchining individual va psixofiziologik xususiyatlariga bog'liq bo'lgan omillar bilan bir qatorda o'z bilimlarini amalda qo'llashga qiziqishi, mas'uliyat, intizomlilik va ideal (ya'ni badiiy adabiyot yoki filmlardagi asar qahramonlariga havas), kasb-hunarni o'quvchining shaxsiy qobiliyatlariga talablarini to'g'ri kelishi, kasbni mahorat darajasida egallashga bo'lgan xohish-istak va shu kabilar kiradi.

Har qanday kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati mutaxassisdan faqatgina bitta qobiliyat yoki sifatni emas, balki ularning muayyan kombinatsiyasini talab qiladi.

Bu kombinatsiyasi ikki guruh qobiliyatlarni – ko‘pchilik kasblar uchun nisbatan umumiy qobiliyatlar va faqat ayrim kasblar uchun xos bo‘lgan maxsus qobiliyatlardan iborat bo‘ladi. Kasbga qiziqish insonning kasb-hunar tanlashidagi birinchi jiddiy qadami bo‘lib, o‘quvchining shaxsiy kasbiy rejani asosi hisoblanadi. Kasbga qiziqish bilan bilishga qiziqish qay darajada o‘zaro mutanosib bo‘lsa, ularning o‘zaro ta’siri ham shu darajada kuchli bo‘ladi. O‘quvchilarda kasb-hunarga qiziqishni shakllantirish kasb tanlashga yo‘naltirish ishining muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, maktablarda bosqichma-bosqich va o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib rejalashtirilishi va tashkil etilishi kerak. Bunda beriladigan ma’lumotlar kasb-hunarlarning o‘ziga jalb qiluvchi tomonlaridan tashqari kasbiy faoliyatning mazmuni, ijtimoiy ahamiyati va mutaxassisning psixofiziologik xususiyatlariga qo‘yiladigan umumiy va maxsus kasbiy talablar, zarur kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar to‘g‘risida ham yetarlicha chuqur tushunchalarni o‘z ichiga qamrab olishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘quvchilarning turli zamonaviy kasb va hunarlar to‘g‘risidagi tasavvurlari qanchalik keng va chuqur bo‘lsa, ularni kasbga qiziqishi shunchalik ongli va turg‘un bo‘lib shakllanadi.

Kasbga qiziqish o‘smir-yoshlarning o‘z kelajagi yuzasidan qaror qabul qilish davridagi sezitivligi bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik va pedagogik fenomen hisoblanadi. 12-16 yosh davrda bolalarda o‘zini-o‘zi baholashning ahamiyati ortganligi sababli, kasb-hunarga qiziqishni ongli va turg‘un bo‘lib shakllana boshlaydi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘quvchilarda tegishli o‘quv predmetlariga qiziqishni to‘liq namoyon bo‘lishini va asoslangan kasb tanlash motivlari shakllanishiga olib keladi.

O‘quvchilarning har qanday kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyati ularda kasb-hunarga qiziqishning turg‘unligi, faolligi va ongliligi hamda umumiy va maxsus qobiliyatlarining o‘zaro uyg‘unligiga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova V.M. **Psixologiya**. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.

2. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh.A., Mavlonov M.M. **Yosh va pedagogik psixologiya.** – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
3. Nishonova Z.T., Alimuhamedov S. **Kasbiy psixologiya.** – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2021.
4. Mavlonova R.A., To'rayeva O.T. **Pedagogika.** – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari.** – Toshkent: Fan, 2018.
6. Klimov E.A. **Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya.** – Moskva: Akademiya, 2016.
7. Pryajnikov N.S. **Professionalnoye samoopredeleniye: teoriya i praktika.** – Moskva: Akademiya, 2017.
8. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarni kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlashga oid qaror va farmonlari.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlari.
11. Panferova, I. (2015). Modern methods of teaching English: similarities and differences/Scientific-methodical electronic journal.
12. Nurmetova, M. Issues OF Greening the Economy in Ensuring Sustainable Economic Growth. *Green Economy and Development*, 2(8), 664796.
13. Panferova, I. (2015, November). Psycholinguistic characteristics of foreign language acquisition. In *Applied Sciences and technologies in the United States and Europe, proceedings of the 4th International scientific conference. Cibunet Publishing. New York, USA* (pp. 10-13).
14. Irina, P. (2019). Conceptualization of the Components of the Psycholinguistic Aspect of Foreign Language Acquisition. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

15. Panferova, I. V., & Dusimbetova, N. B. (2019). Integration of linguistic and didactic issues in the language acquisition process. *Молодой ученый*, (43), 269-270.
16. Nurmetova, M., Qutliboyev, S., & Otamuratova, D. (2025). Digitalization directions of the green economy. *IITE Proceeding: International Inovation Technology Proceeding*, 3(1), 193-205.
17. Olimhon, A., & Muyassar, N. (2025). Using digital technologies to develop the green economy. *IITE Proceeding: International Inovation Technology Proceeding*, 3(1), 49-61.
18. Nurmetova, M. Swot analysis of the use of digital technologies in the development of the green economy in Uzbekistan. *Экономика*, (5), 162-166.
19. Панферова, И. В. (2016). Учебная мотивация как психолингвистический аспект профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковых вузах. *Приволжский научный вестник*, (1 (53)), 122-125.
20. Duschanova, N. (2025, December). The modern interpretation of literary literacy and its pedagogical foundations. In *International Conference on Science & Technology* (Vol. 1, No. 3, pp. 218-222).